

10.5281/zenodo.11241762

СТЕПАНОВА Анастасия Викторовна

фитнес-инструктор, Детский медицинский центр, Россия

ПОДРОСТКИ, ЛИШНИЙ ВЕС, МОТИВАЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ С КОЛЕНЯМИ: ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИТНЕСС-БОТИНОК KANGOO JUMPS

Аннотация. В данной научной статье исследуется влияние лишнего веса на здоровье подростков и его связь с проблемами коленных суставов. Особое внимание уделяется мотивации подростков к улучшению физической формы и здоровья. Кроме того, статья рассматривает использование фитнес-ботинок Kangoo Jumps в качестве средства для физической активности и укрепления коленных суставов у подростков с лишним весом, а также как источник дополнительной мотивации к занятиям фитнесом и физической активности. Результаты исследования предлагают новые подходы к решению проблем лишнего веса и болей в коленях через инновационные методы тренировок.

Ключевые слова: подростки, лишний вес, мотивация, проблемы с коленями, здоровье, физическая активность, фитнес-ботинки Kangoo Jumps, тренировки, инновации.

Являюсь фитнес-инструктором более 5 лет, также я мама 3-х детей. Двое из которых подростки. За время работы в качестве фитнес-инструктора я сталкиваюсь с одной из наиболее актуальных проблем среди подростков – низкой мотивацией к занятиям спортом и фитнесом. Наблюдая за молодыми людьми, я замечаю, что с каждым годом все больше подростков теряют интерес к физической активности и здоровому образу жизни. В данной статье я хочу обсудить причины такой низкой мотивации и предложить решения для повышения уровня физической активности среди подростков».

Наблюдая за ростом и развитием моих детей и их друзей, я для начала выделила ряд причин почему подростки в современном мире могут иметь низкую мотивацию к занятиям спортом и фитнесом:

1. Отсутствие интереса: некоторые подростки могут не видеть в спорте или фитнесе интересной и привлекательной деятельности, предпочитая другие виды развлечений.

2. Социальное давление: некоторые подростки могут чувствовать давление со стороны окружающих или социальных сетей, что может осложнить для них занятия спортом.

3. Недостаток времени: современные подростки могут столкнуться с проблемой недостатка времени из-за учебы, дополнительных

занятий или других обязанностей, что мешает им уделить время спорту.

4. Низкая самооценка: некоторые подростки могут иметь низкую самооценку и уверенность в своих спортивных способностях, что может снизить их мотивацию к занятиям спортом.

5. Информационный перегруз: избыток информации и различных развлекательных возможностей в современном мире может отвлекать подростков от спортивных занятий и снижать их мотивацию.

Но самое на мой взгляд важное – это влияние родителей:

1. Отсутствие поддержки: если родители не поддерживают интерес подростка к спорту и фитнесу, не выражают своего одобрения или не поощряют его участие в физических активностях, это может снизить мотивацию ребенка.

2. Пример родителей: если родители сами недостаточно физически активны или не показывают интерес к спорту, подросток может подражать им и не видеть ценности занятий спортом.

3. Давление и критика: негативные комментарии родителей о внешности, весе или спортивных достижениях подростка могут вызывать чувство неудовлетворенности и снизить его мотивацию к занятиям спортом.

4. Перенасыщенность занятиями: если родители навязывают подростку слишком много спортивных занятий или задач, это может вызывать усталость и отторжение к физической активности.

5. Неспособность создать условия для занятий: если родители не обеспечивают подростка возможностью заниматься спортом из-за финансовых проблем или других причин, это может снизить его мотивацию.

Являясь фитнес-инструктором и проводя тренировки в ботинках Kangoo Jumps, я решила изучить положительное влияние тренировок в ботинках Kangoo Jumps на подростков. Мое решение обосновано следующими причинами:

1. Инновационность и уникальность подхода: тренировки в ботинках Kangoo Jumps представляют собой инновационный метод физической активности, который отличается от традиционных видов тренировок. Это высокоэффективная кардиотренировка под веселую танцевальную музыку. Наблюдая за подростками, я стала замечать, что, когда на тренировку звучит понятная им и привычная им музыка они тренируются более вовлечена и с интересом. Подростки «отвлекаются», подпевая любимым песням и тем самым не замечают усталость. А также у них поднимается настроение и соответственно мотивация к тренировкам. Изучение положительного влияния этого подхода на подростков может помочь расширить понимание и опыт в области фитнеса и спорта.

2. Повышение мотивации и интереса подростков: как инструктор, я вижу, что подростки иногда испытывают сложности с мотивацией к занятиям физической активностью. Им часто лень или просто не интересно. Составляю тренировку таким образом, что подросток вовлекается в процесс тренировки, путем разучивания танцевальных связок и взаимодействия с другими участниками тренировки. Исследование положительного влияния тренировок в ботинках Kangoo Jumps на подростков помогает мне разработать более привлекательные и мотивирующие тренировочные программы.

3. Улучшение результатов тренировок и достижение целей. Помочь подростку установить конкретную и достижимую цель в реальные сроки. Разбить большую цель на промежуточные, чтобы подросток мог постепенно двигаться к основной цели и видеть прогресс. Изучение влияния тренировок в ботинках Kangoo Jumps на физическую форму, мотивацию и

психологическое благополучие подростков помогает мне оптимизировать свою работу как инструктора и помочь ученикам достичь своих целей.

4. Личное убеждение в эффективности метода: я лично убеждена в положительном влиянии тренировок в ботинках Kangoo Jumps на физическую активность и мотивацию, это является для меня источником вдохновения для проведения исследования и внедрения этого подхода в работу.

Исследование положительного влияния тренировок в ботинках Kangoo Jumps на подростков может стать ценным вкладом в вашу практику и помочь улучшить результаты тренировок, мотивацию и удовлетворенность учеников.

Так же я создала уникальную систему тренировок. Основанную на укреплении слабых и мало задействованных в повседневной жизни мышц, расслаблении и растяжении сильных и активных мышц. Это дает возможность сформировать равномерный мышечный корсет растущему организму. А для того, чтобы избежать нагрузки на колени и суставы я использую ботинки Kangoo Jumps.

Kangoo Jumps – это фитнес-обувь, представляющая собой спортивные ботинки с пружинящими амортизаторами на подошвах. Эти ботинки были разработаны для использования во время физических упражнений, тренировок и аэробики.

Основным назначением Kangoo Jumps является смягчение ударов и нагрузок на суставы, особенно на коленные суставы, спину и ноги во время тренировок. Пружинящие амортизаторы на подошвах ботинок поглощают удары и уменьшают нагрузку на суставы во время бега, прыжков и других физических упражнений.

Использование Kangoo Jumps может помочь улучшить подвижность, укрепить мышцы и улучшить координацию движений. Эти ботинки также могут быть эффективны для людей с проблемами в коленных суставах, так как они помогают снизить риск травм и перенапряжений.

Еще одним эффективным способом не потерять мотивацию к тренировкам, является хорошее самочувствие и отсутствие дискомфорта после тренировки. Я включаю использование миофасциального ролика для снятия напряжения после тренировки в свою уникальную программу тренировок. Это является эффективным способом улучшения реабилитации мышц

и снятия мышечного напряжения. И как следствие хорошее самочувствие после тренировки.

В заключении, основываясь на вышеизложенном, хочу отметить важность мотивации, правильного подхода к физической активности и использование инновационных методов для улучшения здоровья и благополучия подростков с лишним весом и проблемами с коленями. Активный образ жизни и регулярные занятия спортом и фитнесом играют ключевую роль в поддержании здоровья и благополучия подростков, особенно тех, кто сталкивается с лишним весом и из-за этого проблемами с коленями. Использование инновационных методов, таких как фитнес-ботинки Kangoo Jumps может дополнительно укрепить коленные

суставы и повысить эффективность тренировок у подростков. Однако важно помнить о необходимости правильного обучения и контроля за соблюдением техники безопасности при использовании такого оборудования. Соблюдение техники безопасности во время занятий спортом и фитнесом является обязательным условием для предотвращения травм и повреждений, особенно у подростков с проблемами с коленями. Правильное выполнение упражнений, контроль нагрузки, соблюдение баланса в нагрузке, расслаблении и растяжении помогут снизить риск возникновения травм.

Здоровье подростков – ключ к яркому и успешному будущему. Инвестируя в здоровье сегодня, мы построим здоровое и счастливой завтра!

STEPANOVA Anastassiya

fitness instructor, Children's Medical Center, Russia

TEENAGERS, EXCESS WEIGHT, MOTIVATION AND KNEE PROBLEMS: INFLUENCE IN HEALTH AND USE OF KANGOO JUMPS BOOTS

Abstract. *This scientific article examines the effect of excess weight on the health of adolescents and its connection with knee joint problems. Particular attention is paid to motivating adolescents to improve physical fitness and health. In addition, the article examines the use of Kangoo Jumps fitness boots as a means for physical activity and strengthening knee joints in overweight adolescents, as well as a source of additional motivation for fitness and physical activity. The study results suggest new approaches to solving the problems of excess weight and knee pain through innovative training methods.*

Keywords: *adolescents, excess weight, motivation, knee problems, health, physical activity, Kangoo Jumps fitness shoes, workouts, knee joints, innovations.*